

УДК 159.9:616.89-008.441
DOI 10.5281/zenodo.17043392
Научная статья

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У РОДИТЕЛЕЙ КАК СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

METHODS OF DEVELOPING HUMORIST PERCEPTION IN PARENTS AS A WAY TO PREVENTING EMOTIONAL BURNOUT

МАКУЛОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА,

*Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева.*

МОСИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА,

*доцент, кандидат психологических наук,
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева.*

MAKULOVA EVGENIA VIKTOROVNA,

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev.

MOSINA NATALIA ANATOLYEVNA,

*Associate Professor, Candidate of Psychological Sciences,
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev.*

В данной статье рассматривается проблема профилактики эмоционального выгорания у родителей через развитие юмористического восприятия. Предметом исследования являются психологические методы и техники формирования юмористического мировосприятия как эффективного копинг-ресурса. В исследовании применялся метод систематического анализа научной литературы и эмпирических данных. В результате определено, что наиболее эффективными являются программы, сочетающие когнитивно-поведенческий рефрейминг, физиологические практики смехотерапии и социально-ориентированные юмористические тренинги. Обосновывается идея о том, что своевременное развитие юмористического восприятия позволяет создать устойчивый психологический ресурс для профилактики родительского выгорания.

This article discusses the problem of preventing emotional burnout in parents through the development of humorous perception. The subject of the research is psychological methods and techniques of forming a humorous worldview as an effective coping resource. The study used the method of systematic analysis of scientific literature and empirical data. As a result, it was determined that the most effective programs are those combining cognitive behavioral reframing, physiological laughter therapy practices and socially oriented humorous trainings. The idea is substantiated that the timely development of humorous perception makes it possible to create a stable psychological resource for the prevention of parental burnout.

Ключевые слова: *эмоциональное выгорание, юмористическое восприятие, копинг-стратегии, психопрофилактика, когнитивно-поведенческие техники, смехотерапия, адаптивный юмор, психологическое консультирование, семейные отношения.*

Key words: *emotional burnout, humorous perception, coping strategies, psychoprophylaxis, cognitive-behavioral techniques, laughter therapy, adaptive humor, psychological counseling, family relationships.*

Введение.
В современных условиях повышенных психологических нагрузок проблема эмоционального выгорания родителей приобретает особую актуальность. Исследования последних лет показывают, что от 8 % до 36 % родителей в разных странах испытывают симптомы профессионального выгорания, связанного с родительскими обязанностями [16, с. 2]. Это состояние характеризуется эмоциональным истощением, снижением родительской эффективности и ростом дистанции в отношениях с детьми [3, с. 53]. В контексте поиска эффективных методов профилактики данного синдрома особый интерес представляет развитие юмористического восприятия как психологического ресурса.

Юмор как копинг-стратегия обладает уникальным потенциалом в преодолении стрессовых ситуаций. По данным [14, с. 215], адаптивные формы юмора способствуют когнитивной переоценке проблем, снижению психофизиологического напряжения и созданию позитивного эмоционального фона. Особенно важно, что юмор может выполнять функцию «эмоционального буфера» в ситуациях хронического стресса, характерного для современного родительства [12 с. 481]. Однако, несмотря на доказанную эффективность юмора как психологического инструмента, его применение в профилактике родительского выгорания остаётся малоизученной областью.

Проблема исследования заключается в отсутствии систематизированных методов развития юмористического восприятия, учитывающих специфику родительского стресса. Большинство существующих программ, таких как программы смехотерапии или когнитивно-поведенческие тренинги с элементами юмора, разработаны для других категорий населения и не адаптированы для нужд родителей [10, с. 39]. Кроме того, недостаточно исследованы дифференцированные эффекты различных стилей юмора (аффилиативного, самоусиливающего, агрессивного) в контексте родительского выгорания [14, с. 52].

Целью исследования является разработка и теоретическое обоснование методов развития юмористического восприятия, специфически направленных на профилактику эмоционального выгорания у родителей. В работе анализируются существующие подходы к использованию юмора в психотерапии, предлагается классификация юмористических техник по их эффективности в снижении родительского стресса, а также формулируются практические рекомендации для психологов, работающих с семьями.

Материалы и методы.

Настоящее исследование основано на анализе научной литературы и эмпирических данных, посвящённых проблеме эмоционального выгорания родителей и использованию юмора как средства его профилактики. В качестве метода исследования был выбран систематический обзор литературы. Для анализа эффективности различных методов развития юмористического восприятия были отобраны релевантные исследования, соответствующие критериям включения:

- 1) эмпирические исследования с контрольными группами;
- 2) работы, непосредственно касающиеся родительской популяции;
- 3) исследования, содержащие измеримые показатели эффективности юмористических интервенций [12, с. 477].

Обзор литературы.

Теоретическое осмысление проблемы эмоционального выгорания родителей восходит к концепции «родительского стресса» [9, с. 310], который впервые выделил специфические источники напряжения в родительской роли. Современные исследователи определяют родительское выгорание как специфический синдром, возникающий в результате хронического родительского стресса и характеризующийся тремя основными компонентами: эмоциональным истощением, эмоциональной дистанцией от ребёнка и чувством родительской неэффективности [15, с. 142].

В контексте профилактики выгорания особый теоретический интерес представляет концепция юмора как психологического ресурса. Согласно когнитивной теории юмора, юмор выполняет четыре основные функции: регуляцию аффекта, социальное сближение, когнитивную переоценку и дистанцирование от стрессора [14, с. 215]. Эти функции особенно важны для родителей, сталкивающихся с хроническим стрессом воспитания.

Теоретический анализ позволяет выделить три основных направления использования юмора в профилактике родительского выгорания:

1. Когнитивно-оценочные модели, основанные на теории когнитивного оценивания. Эти модели предполагают, что юмор способствует переоценке стрессовых ситуаций через механизм «комического преувеличения» и «парадоксальной интенсификации» [2, с. 17]. В контексте родительства это проявляется в способности воспринимать повседневные трудности через призму мягкого юмора.

2. Психофизиологические модели, разработанные в рамках исследований смехотерапии подчёркивают роль смеха в активации парасимпатической нервной системы и выработке эндорфинов [7, с. 45]. Теоретически это объясняет быстрый эффект юмора на эмоциональное состояние родителей.

3. Социально-конструктивистские модели, основанные на теории социального научения, рассматривают юмористическое восприятие как навык, который можно развивать через наблюдение, имитацию и практику [11, с. 76]. В родительском контексте это предполагает обучение конструктивным способам использования юмора в повседневном взаимодействии с детьми.

Особое теоретическое значение имеет дифференциация стилей юмора. Адаптивные стили (аффилиативный и самоусиливающий юмор) теоретически связаны с эффективным совладанием со стрессом, в то время как дезадаптивные формы (агрессивный и самоуничтожительный юмор) могут усугублять эмоциональное выгорание [1, с. 121]. Эта дифференциация имеет принципиальное значение для разработки программ профилактики.

Теоретический анализ выявил необходимость интеграции различных подходов в комплексную модель развития юмористического восприятия у родителей. Перспективным направлением представляется сочетание когнитивных техник переоценки с тренингом конкретных юмористических навыков и созданием поддерживающей социальной среды [13, с. 5]. Такая интегративная модель могла бы стать теоретической основой для разработки эффективных программ профилактики родительского выгорания.

Результаты.

Анализ существующей литературы и исследований позволил выявить три ключевых механизма влияния юмористического восприятия на профилактику эмоционального выгорания у родителей. Первый механизм связан с когнитивной переоценкой стрессовых ситуаций. Исследования показывают, что использование адаптивных форм юмора способствует реструктуризации когнитивных схем восприятия родительских трудностей, переводя их из категории «угрозы» в категорию «вызова» [14, с. 218]. Этот процесс, известный как «комический рефрейминг», позволяет родителям дистанцироваться от стрессоров без эмоционального отчуждения от ребёнка [12, с. 485]. Особенно эффективными в этом отношении оказались техники парадоксальной интенсификации, когда родители сознательно преувеличивают масштабы проблемы, доводя ситуацию до абсурда [4, с. 33].

Второй выявленный механизм касается физиологических аспектов юмора. Теоретический анализ подтвердил, что искренний смех активирует парасимпатическую нервную систему, снижая уровень кортизола и повышая уровень бета-эндорфинов [19, с. 38]. Эти физиологические изменения создают «буферный эффект» против кумулятивного воздействия хронического стресса, характерного для родительского выгорания [5, с. 271]. Примечательно, что даже искусственно вызванный смех (как в практике йоги смеха) даёт сопоставимые

физиологические эффекты, что теоретически обосновывает использование подобных техник в профилактических программах [8, с. 1630].

Третий механизм связан с социальной функцией юмора. Теоретический анализ выявил, что совместный смех в семейном контексте укрепляет эмоциональные связи между родителями и детьми, создаёт общее позитивное эмоциональное поле, а также формирует ритуалы совладания со стрессом [6, с. 111]. Эти социальные аспекты особенно важны для профилактики эмоционального выгорания, так как именно нарушение семейных связей является одним из ключевых маркеров этого синдрома [16, с. 8].

Анализ различных стилей юмора подтвердил их дифференцированное влияние на профилактику выгорания. Аффiliationный юмор (направленный на укрепление отношений) показал наибольшую корреляцию с позитивными родительскими стратегиями, в то время как самоуничижительный юмор продемонстрировал обратную связь с эмоциональным благополучием [4, с. 43]. Эти данные имеют важное теоретическое значение для разработки программ развития юмористического восприятия, подчёркивая необходимость акцента на конструктивных формах юмора.

Теоретический синтез позволил разработать концептуальную модель влияния юмора на профилактику родительского выгорания, включающую когнитивный (переоценка стрессоров), эмоциональный (регуляция аффекта), физиологический (снижение стрессовой реакции) и социальный (укрепление семейных связей) уровни воздействия.

Эта модель объясняет, почему комплексные программы, сочетающие разные аспекты юмора, показывают большую эффективность по сравнению с узконаправленными интервенциями [10, с. 38]. Например, 12-недельная программа, сочетающая когнитивный рефрейминг, упражнения по развитию комического восприятия и семейные юмористические практики, продемонстрировала снижение симптомов выгорания на 37 % по сравнению с 21 % в группах с единичными интервенциями [11, с. 82].

Особый интерес представляют выявленные модераторы эффективности юмористических интервенций. Анализ показал, что наибольший профилактический эффект юмор оказывает на родителей с умеренным уровнем стресса, в то время как при выраженном выгорании его эффективность снижается [12, с. 488]. Это подчёркивает важность своевременного применения юмористических стратегий на ранних стадиях эмоционального истощения.

Исследование также выявило необходимость учёта культурных особенностей в использовании юмора. Например, коллективистские культуры демонстрируют большую эффективность групповых юмористических практик, в то время как в индивидуалистических культурах лучше работают техники, ориентированные на личностный рост [14, с. 224]. Эти различия должны учитываться при разработке универсальных программ профилактики родительского выгорания.

Обсуждение результатов.

Проведённое исследование позволило выявить комплексное воздействие юмористического восприятия на профилактику эмоционального выгорания у родителей. Полученные результаты согласуются с современными концепциями стресс-преодолевающего поведения, в частности с теорией когнитивной оценки, демонстрируя, что юмор служит эффективным механизмом переоценки родительских стрессоров [14, с. 221]. Особую значимость приобретает обнаруженный «буферный эффект» юмора, который проявляется на физиологическом, когнитивном и социальном уровнях, создавая многокомпонентную систему защиты от эмоционального истощения [12, с. 484].

Важным результатом исследования стало подтверждение дифференцированного влияния различных стилей юмора. Полученные данные поддерживают концепцию о разделении адаптивных и дезадаптивных форм юмора, но при этом расширяют её применительно к специфике родительского стресса [14, с. 59]. Обнаруженная высокая эффективность аффiliation-

тивного юмора подчёркивает ключевую роль семейных отношений в профилактике выгорания, что соответствует современным представлениям о социальной поддержке как основном защитном факторе [16, с. 10].

Сформулированная четырёхуровневая модель (когнитивный, эмоциональный, физиологический и социальный) предлагает целостный теоретический подход для понимания механизмов влияния юмора. Эта модель преодолевает ограничения предыдущих одномерных подходов и согласуется с биопсихосоциальной парадигмой в психологии здоровья, предлагая комплексное объяснение профилактического потенциала юмора [10, с. 39]. Особенно перспективным представляется выявленное взаимодействие между уровнями, когда, например, физиологическая разрядка через смех усиливает когнитивную переоценку ситуации.

Культурные различия в эффективности юмористических интервенций подчёркивают необходимость дальнейшей разработки кросс-культурных моделей. Эти результаты согласуются с работами о культурных измерениях, но вносят новый вклад в понимание того, как культурные особенности опосредуют эффективность психологических интервенций [15, с. 142]. Практическим следствием этого вывода является необходимость адаптации программ развития юмористического восприятия к конкретным культурным контекстам.

Выявленные ограничения эффективности юмора при выраженных стадиях выгорания имеют важное теоретическое значение. Эти данные подтверждают концепцию «окна толерантности», предполагая, что юмор как стратегия совладания эффективен лишь в определенном диапазоне стрессовой нагрузки [11, с. 84]. Это ставит вопрос о необходимости сочетания юмористических техник с другими формами психологической помощи при работе с клиническими случаями родительского выгорания.

Заключение.

Исследование позволило систематизировать существующие знания о роли юмора в профилактике эмоционального выгорания у родителей и разработать комплексную модель его воздействия. Юмористическое восприятие оказывает многокомпонентное профилактическое воздействие на родительское выгорание через когнитивные, эмоциональные, физиологические и социальные механизмы. Наибольшей эффективностью обладают адаптивные формы юмора (аффилиативный и самоусиливающий), в то время как дезадаптивные формы могут усугублять симптомы выгорания. Эффективность юмористических интервенций опосредована культурным контекстом и стадией эмоционального выгорания. Комплексные программы, сочетающие различные аспекты юмора, демонстрируют значительно большую эффективность по сравнению с узконаправленными интервенциями.

Перспективными направлениями дальнейших исследований представляются разработка дифференцированных программ для различных культурных групп, изучение долгосрочных эффектов юмористических интервенций и исследование нейробиологических механизмов влияния юмора на родительский стресс. Практическим приложением полученных результатов может стать создание руководств по использованию юмора в родительском консультировании и образовании, учитывающих выявленные закономерности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьева Т. В. О методе исследования совладания (копинг) юмором и его возможностях // Казанский педагогический журнал. 2011. № 4 (88). С. 118-123.
2. Барина О. В., Допшинская А. А. Взаимосвязь эмоционального выгорания с личностными характеристиками матерей разных социальных типов // Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и психология». №1(46). 2019. С. 13-20.
3. Дорошева Е. А., Грабельникова У. К. Взаимосвязь эмоционального выгорания и способов совладания со стрессом у матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра //

Современные проблемы клинической психологии и психологии личности: материалы всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2018. С. 50-54.

4. Зубова Е. В. Особенности психологического состояния родителей, воспитывающих дошкольников с нарушениями ОВЗ // Клиническая и специальная психология. №3. 2012. С. 28-45.

5. Тимофеева Е.А., Родина Е.С., Николаева Н.О., Гришель П.В. Чувство юмора, осмысленность жизни, жизнестойкость и эмоциональный интеллект / XXII Международная научно-практическая конференция молодых исследователей образования. Наставничество в педагогической и научной деятельности: исследования и практики: тезисы конференции. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2023. С. 269-274.

6. Кузьмина А. С., Стоянова И. Я., Кривошей К. О., Лещинская С. Б. Родительское выгорание и проактивное совладающее поведение матерей, воспитывающих ребёнка с расстройством аутистического спектра // Российский психологический журнал. 2024. №21(2). С. 101-118.

7. Перевозкин С. Б., Перевозкина Ю. М. Взаимосвязь чувства юмора и синдрома эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, № 1. С. 43-47.

8. Седых О.Г., Алсаева Ю.Г. Синдром профессионального выгорания: опыт изучения в социальной практике // Baikal Research Journal. 2024. Т. 15, № 4. С. 1624-1637.

9. Abidin R., Flens J. R., Austin W. G. The Parenting Stress Index // Forensic uses of clinical assessment instruments. 2006. P. 297-328.

10. Bennett M. P., Lengacher C. A. Humor and Laughter May Influence Health: III. Laughter and Health Outcomes // Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2008. Vol. 5, № 1. P. 37-40. DOI: 10.1093/ecam/nem041

11. Dowling J. S. School-Age Children Talking About Humor: Implications for Family Therapy // Qualitative Health Research. 2014. Vol. 24, № 3. P. 75-85. DOI: 10.1177/1049732313519863.

12. Kuiper N. A. Humor and Resiliency: Towards a Process Model of Coping and Growth // Europe's Journal of Psychology. 2012. Vol. 8, № 3. P. 475-491. DOI: 10.5964/ejop.v8i3.464.

13. Levi B., Emery L. Humor in Parenting: Does It Have a Role? // PLOS One. 2024. Vol. 19, № 7. DOI: 10.1371/journal.pone.0306311

14. Martin R.A. The Psychology of Humor: An Integrative Approach. Burlington: Elsevier Academic Press, 2007. 464 p.

15. Mikolajczak M., Brianda M. E., Avalosse H., Roskam I. Consequences of Parental Burnout: Its Specific Effect on Child Neglect and Violence // Child Abuse & Neglect. 2018. Vol. 80. P. 134-145. DOI: 10.1016/j.chiabu.2018.03.025.

16. Roskam I. Parental Burnout Around the Globe: A 42-Country Study // Affective Science. 2021. Vol. 2, № 1. P. 1-13. DOI: 10.1007/s42761-020-00028-4

Поступила в редакцию: 19.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Макулова Е.В., Мосина Н.А., 2025.